

TÍTULO: PROTOCOLOS CLÍNICOS DE OZONIOTERAPIA NO TRATAMENTO DE ÚLCERA DE PÉ DIABÉTICO: REVISÃO INTEGRATIVA.

DOI: 10.5281/zenodo.17765317

AUTORES: JOÃO WESLEY DA SILVA GALVÃO, AINOÃ DE OLIVEIRA LIMA, MARIA GIRLANE SOUSA ALBUQUERQUE BRANDÃO, JOELITA DE ALENCAR FONSECA SANTOS, RUTH CAROLINA QUEIROZ SILVESTRE, THIAGO MOURA DE ARAÚJO.

INTRODUÇÃO: O DESENVOLVIMENTO DE UMA ÚLCERA NOS PÉS DE PESSOAS COM DIABETES É UMA COMPLICAÇÃO GRAVE, CORRIQUEIRA E ALTAMENTE MÓRBIDA, CAUSADA PRINCIPALMENTE PELO DESCONTROLE GLICÊMICO. A PREVALÊNCIA DE ÚLCERAS EM DECORRÊNCIA DO DM É DE 6,3%, COM ACOMETIMENTO DE 40 A 60 MILHÕES DE PESSOAS. **OBJETIVO:** IDENTIFICAR AS EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS ACERCA DOS PROTOCOLOS CLÍNICOS SOBRE O USO TERAPÊUTICO DO OZÔNIO EM PESSOAS COM ÚLCERA NOS PÉS RELACIONADA AO DIABETES. **MÉTODO:** REVISÃO INTEGRATIVA, COM QUESTÃO NORTEADORA: “QUAIS EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS ACERCA DOS PROTOCOLOS CLÍNICOS RELACIONADOS AO USO TERAPÊUTICO DO OZÔNIO EM PESSOAS COM DIABETES MELLITUS E ULCERAÇÃO NOS PÉS?”. AS BASES DE DADOS/PORTAL INCLUÍDOS FORAM: BASE DE DADOS DE ENFERMAGEM, LITERATURA LATINO-AMERICANA E DO CARIBE EM CIÊNCIAS DA SAÚDE, NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE, SCIVERSE SCOPUS, EMBASE, WEB OF SCIENCE E SCIENCEDIRECT. FORAM INCLUÍDOS ENSAIOS CLÍNICOS RANDOMIZADOS QUE ABORDARAM PROTOCOLOS CLÍNICOS SOBRE O OZÔNIO, COM TRIAGEM ATRAVÉS DA PLATAFORMA RAYYAN. A AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE EVIDÊNCIA SEGUIU A CLASSIFICAÇÃO DE MELNYK E FINEOUT-OVERHOLT, E A QUALIDADE METODOLÓGICA FOI ANALISADA PELO CHECKLIST DO INSTITUTO JOANNA BRIGGS. OS DADOS FORAM ORGANIZADOS E SINTETIZADOS EM QUADROS. **RESULTADOS:** FORAM IDENTIFICADOS 474 ARTIGOS, DOS QUAIS SEIS ATENDERAM AOS CRITÉRIOS DE INCLUSÃO. OS PROTOCOLOS SUGEREM APLICAÇÃO TÓPICA DIÁRIA, VIA BOLSA DE OZÔNIO (BAGGING), POR 30 MINUTOS, EM UM TOTAL DE 20 SESSÕES, COM CONCENTRAÇÕES VARIANDO ENTRE 35 MG/L E 80 MG/L. OS BENEFÍCIOS OBSERVADOS FORAM: REDUÇÃO DA ÁREA DA LESÃO, EFEITO ANALGÉSICO E ANTIMICROBIANO, ALÉM DE REDUÇÃO DA GLICEMIA EM JEJUM E DA RESISTÊNCIA À INSULINA QUANDO ADMINISTRADO POR VIA SISTÊMICA. OS ESTUDOS APRESENTARAM FALTA DE CLAREZA EM ALGUNS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO METODOLÓGICA. **CONCLUSÃO:** IDENTIFICOU-SE UM PROTOCOLO SEGURO E COM BENEFÍCIOS CLÍNICOS NO TRATAMENTO DE LESÕES EM PÉS DIABÉTICOS. TODAVIA, A BAIXA QUALIDADE METODOLÓGICA DOS ESTUDOS LIMITOU A PRECISÃO DOS ACHADOS.

PALAVRAS-CHAVE: ÚLCERA, PÉ DIABÉTICO, OZONIOTERAPIA, ENFERMAGEM.